

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРЛАИУВЧИЛАРГА ЁРДАМ
КЎРСАТУВЧИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МУАССАСАЛАР
ФАОЛИЯТИНИНГ АХАМИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ**

Шерматов Ислombек Баходир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7889100>

Аннотатсия:Хуқуқбузарга нисбатан «ижтимоий реабилитация килиш» тушунчаси ишлатилган - бевосита уни ахлоқан тузатиш ёки судланганлик холатини олиб ташлаш сннгари чораларда намоён бўлади.

«Ижтимоий мослаштириш» эса бевосита жазони ижро этиш муассасасидан жазо ўтаб қайтган шахсни ўқишга ёки ишга жойлаштириш, маълум муддатга уй-жой билан таъминлаш, хокимиятлар хузуридаги махсус комиссиялар томонидан моддий, шунингдек хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан хуқуқий ёрдам бериш каби холатларда ўз ифодасини топади.«Ижтимоий мослаштириш» деганда хуқуқбузарликлар натижасида оғир психологик жароҳат олган шахсларни оиласига, маҳалласига ёки умуман жамиятга мослаштириш каби чораларни мисол тариқасида келтириш мумкин (Масалан, ишсизлик сабабли одам савдоси жиноятининг қурбони бўлган шахсларга иш ёки ўқишга жойлашишларида ёрдам бериш).

Хуқуқбузарликдан жабрланувчини «ижтимоий реабилитация килиш» - жисмоний зарар кўрган шахснинг соғлигини тиббий ва психологик ёрдам кўрсатиш орқали қайта тиклаш, маънавий ёки мулкий зарар етказилган холларда эса зарарни қоплаш асосида амалга оширилади .

Асосий қисм:Хар бир инсон умри давомида турли хавф-хатарга тўқнаш келиши, жисмоний зўриқиш ҳамда рухий зўриқиш ва тангликни бошидан кечириш мумкин. Фавкулотда вазиятлар ҳаёт хавфсизлиги, жисмоний ва рухий саломатлик учун экстремал шарт-шароитларнинг пайдо бўлишига замин яратади. Натижада инсонинг ҳаёт кийинчиликларига мослаша олмаслиги билан боғлиқ бўлган салбий таъсирларни келтириб чиқаради. Мазкур салбий холатларнинг таъсирига тушуб қолган ҳар қандай шахсда эса фавкулотда ҳаракатларни (Ўз жонига қасд килиш) содир килиш хавфи ошиб боради. Бундан ташқари, муайян вақт давомида жиноят қурбони бўлган, жисмоний зўрлик (уриш, кийнаш ва х к), рухий тазйик ва бошқа турдаги зўравонликларга дучор этилиши натижасида жабрланган шахсларнинг ҳуқ-атворида ҳамда рухиятидаги

содир бўлган ўзгаришлар уларнинг ўз жонига қасд қилишга мойиллигини оширади. Ўз жонига қасд қилишга олиб келувчи асосий сабаблардан бири ҳам бу шахсга нисбатан содир этилган ҳуқуқбузарликлар ҳамда уларнинг содир этилиши натижасида инсонсаломатлигига, айникса рухиятига етказилаётган тазйикларни давомийлигидир.

Тахлиллардан маълумки, йилига жaxonда 800 мингга яқин инсон ўз жонига қасд қилиши натижасида ҳаётдан кўз юмади. Ўз жонига суиқасд қилишхолаглари эса ушбу расмлардан 20 баробар кўпрокни ташкил этади . Умуман олганда, у хох жиioят, хох бошка турдаги ҳуқуқбузарликдан бўлса жисмоний, рухий, моддий ва маънавий зўрликнинг қурбони бўлган характердаги шахсларнинг аксариятида жонига қасд қилишга уруниши кузатилади. Ушбу ҳолатлар айникса, одам савдоси ва кўпрок учрайдн. Уз жонига қасд қилишга урунишлар хар 3 ёки 4 тасидан биттаси ўлим билан яқуиланади; Бирок, шуни унугмаслик керакки, бугунги кунда ҳуқуқбузариякларнинг барвақт олдини олиш билан бир каторда ўз жонига қасд қилишни олдини олиш ҳам долзарб масалалардан бирига айланмокла. Демак; одамлар орасида бундай салбий ҳолатларни олдини олиш буйича кескин чора-тадбирларни амалга ошириш зарурияти малжуд.

Зеро, 2018 йилнинг 27 июль куни ички шилар органлари билан ўтказилган "Жиioятларнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалаларига бағишланган видеоселлктор йигилишида Президентимиз Шавкат Мирзиёев сунгги пайтларда ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари билан боғлиқ муаммолар кўпайиб бораётганлигига бежизга тўхталиб ўтмадилар. Мазкур йигилишда таъкидланишича:

аҳолига психиатрия ёрдами курсатиш тизимини янада такомиллаш гиришга оид дастурлар доирасна психиатрия шифохоналари ва психоневрология лиспа] моддий-техлмк базаси яхшилаш;

I кадрлар малакасини ошириш гизими йулга куйнлган;

зурлик ишлатншдан жабр курган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда уз жонига қасд қилишнинг олдини олиш республика маркази, туман хотин-киэлар кўмиталари ҳузурида махсус марказпар ташкил от ил гаи;

I «хавф остидаги гуруҳ»да бўлган шахсларнинг ягона электрон базаси шакллалтирилаётганнга карамай, масъулларнинг бу масалага ёндашув муносабатида кескин ўзгариш кузатилмаяпти.

Фукароларнинг узияи Узи бошқариш органларн фаолиятини мувофиқлаштириш буйнча Республика кенгаши, Соғликни саклаш, Олий ва урпа махсус таълим, Халқ таълими вазирликлари, Ёшлар иттифоқи ва Хотип-қизлар кўмитаси томонидан уз жонига қасд қилиш билан боғлиқ ҳар бир ҳодисага «фавқулодда ҳолат» сифатида қараши, таълим муассасаларида Уз жонига қасд қилишга мойил хулқ-атвор пайдо бўлишига йул кўпмасликка қаратилган психологик дастурлар ишлаб чиқилиши лозим. Дни ишлари буйнча кумита ва Ўзбекистан мусулмонлари идораси уз жонига қасд қилишга нисбатан муқаддас динимизнинг муносабатини таъсирчан усулларда кенг оммага тушунтириши зарур.

Инки ишлар органларининг таянч пунктларида фаолият олиб бораётган ҳар бир профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлардан жабр кўрган шахсларни аниқлаши, уларнинг ҳисобини юритиши, улар орасида жабр-зулм кўрган ҳамда ўз жонига қасд қилиш эҳтимолида бўлган ҳар қандай шахсларни психологик реабилитация қилишда, шунингдек уларнинг ижтимоий-ноқисодий, ҳуқуқий ва бошқа масалалардаги муаммоларини бартараф этишда бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишлари мақсадга мувофиқдир.

Бунинг учун эса, мазкур йўналишда амалга оширилаётган чора-тадбирлар жараёнида ўз жонига қасд қилиши эҳтимоли юқори бўлган, айниқса муайян турдаги ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар ҳамда уларнинг яқинлари билан профилактик суҳбатлар ўтказиши ва суҳбат жараёнида нисоннинг ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг энг асосий сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаб, бартараф этишга алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади.

Бундан ташқари, профилактика инспектори фукароларнинг узини узи бошқариш органларн, соғликни саклаш ва таълим муассасалари, ёшлар иттифоқи, маҳалла ва онлаларни қўллаб-қувватлаш органлари, диний ва бошқа мутасадди ташкилотларнинг вакиллари билан биргаликда ҳуқуқбузарликлардан жабр кўрган ва жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар томонидан ўз жонига қасд қилишнинг олди олиш буйнча профилактик чора-тадбирларни амалга оширишлари ва бу жараёнда биринчи галда, шахсларни ўзи жонига қасд қилишига олиб келувчи жисмоний, маънавий, рухий тазйиқнинг келиб чиқишига тўртки берувчи омилларни аниқлашлари лозим. Ушбу омиллар Е.Ю. Лгзамова С.Ю. Лхроров, С.Б. Раҳиммурзаев, Ё.Л. Фарфиев ларнинг тадқиқотларида

ижтимоий-демографик, табиий, тиббий, индивидуал-психологик характерга эга бўлиши таъкидланган. Хусусан:

1. Ижтимоий-демографик омиллар:

Жинс буйича:

аёллар томонидан эркакларга қараганда жонига қасд қилиш ҳолати кўпроқ эканлиги аниқланган бўлиб, зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг қурбони бўлган аёллар ўртасида жонига қасд қилишнинг хиссаси бир мунча юқорирокдир;

□ эркакларда жонига қасд қилиш ҳолати тугалланган характерда бўлади ва бу каби ҳолат асосан уларнинг ижтимоий ҳолдаги турли муаммо ва кийинчиликларга дуч келишининг оқибатидир.

Ёш буйича:

○ энг кўп 15-30 ёшларга;

□ 70 ёшга тўлганлар орасида ҳам кўпроқ учрайди ;

Яшаш жойи буйича:

шаҳар аҳолиси ўртасида ўз жонига қасд қилишлар сони қишлоқ жойларига қараганда бир мунча юқори

Оилавий ахволи буйича

□ оиладаги муносабатларнинг кескинлашуви ўз жонига қасд қилишга кўп таъсир кўрсатади. Маълумки, никоҳда бўлганлар орасида ёлғиз яшовчиларга қараганда ўз жонига қасд қилиш ҳавфи бир мунча паст.

Маълумоти буйича:

Ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари ҳар қандай маълумотга эга бўлган шахсларда учрайди.

2. Ижтимоий-иқтисодий омиллар

ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари иқтисодий инқирозлар даврида ортиши кузатилган. Буюк Британияда 1936-1938 йиллардаги иқтисодий депрессия йиллари ўз жонига қасд қилганларнинг 30% ни ишсизлар ташкил этган .

3. Табиий омиллар:

Кўпгина тадқиқотларнинг кўрсатишича, ўз жонига қасд қилиш баҳор фаслида кўпаяр экан ўз жонига қасд қилиш ҳафта кунларига (ўз жонига қасд қилишларнинг салмоқли кнсми) душанба кунда кузатилган

4. Тиббий омиллар:

Кўплаб ўз жонига қасд қилган шахслар биров олдин кўпинча терапевт, жарроҳ ва бошқа шифокорларга мурожаат қилар экан (аксарияти).

5 Вазиятли омиллар:

Инқирозли вазиятлар инсонларни ўз жонига қасд қилишга ундайдн. Ушбу вазиятларда инсон интилиши керак бўлган позитив истикболни ёки мўлжални йўқотиб қўяди. Келажак ғамгин, кайғули ва умидсиз бўлиб туюлади. Натижада ҳаётининг ўзи ҳавф остида қолади.

6. Оилавий омиллар:

ўз жонига қасд қилишни келтириб чиқарувчи оиладаги низоли ҳолатлар

7. Рухий касалликлар:

Алкоголизм ва гиёҳвандлик: Спиртли ичимлик ва гиёҳвандликка берилганларининг ҳаётидаги йукотишлар, хусусан оиладан ёки ишдан айрилиш, оила ва ишдаги жиддий асоратлар, саломатликни йўқотиш ва бошқа ҳолатлар ўз жонига қасд қилишга олиб келиш эҳтимолини кучайтиради. Шунингдек, ушбу иллатларга ружу қуйганларнинг рухиятидаги бузилишлар ҳам ўз жонига қасд қилишнинг келиб чиқишмнн тезлаштиради.

Дарҳақиқат, таъкидланганлар шахсдаги ўз жонига қасд қилиш ҳолатларини юзага келтирувчи ҳамда уни кучайтирувчи асосий омиллардан ҳисобланади. Ижтимоий ҳаётда мавжуд бўлган бу каби омиллар туфайли куплаб фуқаролар ҳаётдан эрта кўз юмади. БМТ мағълумотига кўра, дунй буйлаб ҳар 40 сонияда бир киши ўз жонига қасд қилипти. Мутахассислар бунинг энг асосий сабабларидан бири сифатнда ичкнликбозликни тилга олмоқда.

Юкоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар ўртасида ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш профилактика инспекторларидаи индивидуал ёндашуви, тиббий ва психологик билимга зга бўлишни ҳамда профилактик чора-тадбирларни ваколатли субъектлар ўртасида ўзаро ҳамкорлик асосида амалга оширилши юкори самара беради.

Ушбу жараёнда тсгишли ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда шахслар ўртасида вужудга келган низоларининг сабаб ва шароитларини таҳлилларига асосан уларни ҳал этишнинг:

- а) ўзаро кслишув ёки бир-биридан кечирим сўраш;
- б) етказилган мулккий ёки маънавий зарарни бартараф этиш;
- в) тарафларнинг якинлари таъсири имкониятилан фойдаланиш;
- г) амалдаги қонунларда белгиланган тартибда ваколатли орган муассасага мурожаат қилиш ва бошқа усулларини тушунгиришлар оркали» амалга оширилиши мақсадга мувофикдир.

Хулоса: хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, ҳар бир профилактика инспекторлари маъмурий ҳудуддаги муайян турдаги жинойт жабрдийдаси бўлган шахслар орасида кайфияти тушкин, ўз жонига қасд қилиши мумкии бўлган кишиларга эътибор қаратиши, бу борадаги маълумотларни ўз вақтида олиш мақсадида аҳоли билан алоқа механизмларини ишлаб чиқиши ҳамда бу гоифа шахсларни ижтимоий муҳитдан четлаб қолишига йул куймаслиги керак.

Фойдаланилган адабийотлар:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида – Uchquduq tuman xalq ta'limi bo'limi (uchquduq-xtb.uz)
2. Ўзбекистон Республикасининг 14.05.2014 й. ЎРҚ-371-сон "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 30.10.2013 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 10.04.2014 й. маъқулланган) | Ҳуқуқ-тартибот ва хавфсизлик тўғрисида умумий қоидалар | Ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш. Хавфсизлик. Маъмурий ва жиноий жавобгарлик | ЎзР Қонунчилиги Маълумотлар тизими «Ўзбекистон Республикасининг 14.05.2014 й. ЎРҚ-371-сон "Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 30.10.2013 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 10.04.2014 й. маъқулланган)» | NRM.uz
3. ЎРҚ-371-сон 14.05.2014. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида (lex.uz)

